

मृत्यूच्या सहवासातील गोष्टी (विक्रम-वेताळ कथांच्या संदर्भात)

भक्ती ओंकार प्रभुदेसाई

पद : सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी विभाग,

श्री.ना.दा.ठाकरसी कला आणि वाणिज्य महिला महाविद्यालय, पुणे

Corresponding author- भक्ती ओंकार प्रभुदेसाई

Email- bprabhudesai@collegepune.sndt.ac.in

गोष्टवारा :

भारतीय लोककथाविश्वामध्ये कथासरित्सागर या ग्रंथाचे मोलाचे स्थान आहे. काश्मीरी पंडित सोमदेव यांनी हा संस्कृत भाषेतील ग्रंथ अकराव्या शतकात रचला असे मानले जाते. या ग्रंथाला गुणाढ्याच्या बृहदकथा या ग्रंथाचा आधार आहे. नरवाहनदत्त याची प्रेमकथा आणि त्यामध्ये गुंफलेल्या अनेक कथामालिका यांची घट्ट वीण म्हणजे हा ग्रंथ आहे. मराठीमध्ये ह. अ. भावे यांनी संपूर्ण ग्रंथाचे भाषांतर केले आहे. त्याला दुर्गा भागवत यांची प्रस्तावना आणि तळटिपा आहे.

वेताळपंचविशी ही कथामालिका कथासरित्सागर या ग्रंथामध्ये समाविष्ट आहे. विक्रम राजा हा एका साधूच्या सांगण्यावरून वेताळाला घेऊन साधूकडे जाण्याचा प्रयत्न करित असतो. वेताळाला पाठीवर घेऊन जाताना वेताळ एक युक्ती करतो. तो राजाला गोष्ट सांगतो. त्याबरोबर अट घालतो की जर राजा बोलला तर तो राजाला सोडून जाणार. विक्रम राजा ती अट मान्य करतो. वेताळ त्याला गोष्ट सांगतो आणि त्यानंतर त्याला त्या गोष्टीतला पेच विचारून त्याचे उत्तर मागतो. विक्रम राजाने उत्तर दिले नाही तर त्याच्या डोक्याचे तुकडे तुकडे होतील अशी अपरिहार्यताही निर्माण करतो. त्यामुळे वेताळाने पहिल्यांदा घातलेली अट रोज मोडली जाऊन वेताळ रोज विक्रम राजाच्या तावडीतून मुक्त होत असतो. अशा त्या पंचवीस रात्रीतील कथा आहेत. कथेचा अटळपणे मृत्यूशी असणारा संबंध केवळ वेताळपंचवीशीत येतो असे नाही तर अनेक कथा अशाप्रकारे मृत्यूच्या सहवासातील आहेत. अशा कथा आणि मृत्यू या दोन अस्तित्त्वामधील संबंधाचा विचार प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करायचा आहे.

प्रस्तावना :

वेताळपंचविशी म्हणजे भारतीय लोककथांमधील महत्त्वाचा लोककथासंग्रह आहे. भारतीय लोककथाविश्वामध्ये कथासरित्सागर या ग्रंथाचे मोलाचे स्थान आहे. पंडित सोमदेव यांनी हा संस्कृत भाषेतील ग्रंथ अकराव्या शतकात रचला असे मानले जाते. या ग्रंथाला गुणाढ्याच्या बृहदकथाया ग्रंथाचा आधार आहे. नरवाहनदत्त याची प्रेमकथा आणि त्यामध्ये गुंफलेल्या अनेक कथामालिका यांची घट्ट वीण म्हणजे हा ग्रंथ आहे. मराठीमध्ये ह. अ. भावे यांनी संपूर्ण ग्रंथाचे भाषांतर केले आहे. त्याला दुर्गा भागवत यांची प्रस्तावना आणि तळटिपा आहेत.

क्षेमेंद्राच्या बृहदकथामंजिरीमध्येही वेताळाची कथा आढळते. या कथामालिकेचे गद्य-पद्य प्रसरण झालेले आढळते. तसेच भारतातील विविध भाषांमध्ये, त्याचबरोबर जगातील विविध भाषांमध्ये त्याची भाषांतरे झालेली आढळतात. जागतिक पातळीवरील लोककथांच्या अभ्यासामध्ये वेताळपंचविशीची गांभीर्याने दखल घेतलेली आहे. यासंदर्भात सी. ए. किंकेड, रिचर्ड बर्टन, पेंझर यांचे उल्लेख करता येतील. मराठीमध्ये सदाशिव काशीनाथ छत्रे

यांनी भाषांतर केले. अनेक भाषांमध्ये बालसाहित्य म्हणून या कथा भाषांतरित झालेल्या आहेत. ह. अ. भावे यांनी केलेल्या मराठी भाषांतरित कथासरित्सागरची प्रस्तावना, टिप्पणी आणि परिशिष्टे यामध्ये दुर्गा भागवत यांनी वेताळपंचविशीचा परामर्श घेतला आहे. याशिवाय ह. अ. भावे यांचे वेताळपंचविशी हे स्वतंत्र भाषांतरही प्रसिद्ध झाले असून त्याला रा. चिं. ढेरे यांची प्रस्तावना लाभलेली आहे. वेताळपंचविशी कथेचा मूळ ढाचा; त्यात समाविष्ट असणाऱ्या विक्रम, वेताळ या पात्रांचा शोध; विविध उपलब्ध भाषांतरे तसेच उपलब्ध विभिन्न पर्याय; आणि जागतिक साहित्यात घेतलेली दखल इत्यादी अनेक बाबींचा विचार दुर्गा भागवत आणि रा. चिं. ढेरे यांनी केला आहे. कथेचा अटळपणे मृत्यूशी असणारा संबंध केवळ वेताळपंचवीशीत येतो असे नाही तर अनेक कथा अशाप्रकारे मृत्यूच्या सहवासातील आहेत. वेताळपंचविशीतील कथा आणि मृत्यू या दोन अस्तित्त्वामधील संबंधाचा विचार प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये करायचा आहे. त्यासाठी ह. अ. भावे यांनी भाषांतरित केलेल्या कथासरित्सागरमधील शशांकवती लंबकात आलेल्या वेताळपंचविशीचा आधार घेतला आहे.

त्यातीलही वेताळपंचविशीतील प्रस्ताव कथेचा विचार येथे करायचा आहे. तो करीत असताना ऐतिहासिक- भौगोलिक पद्धतीचा आधार घेतलेला आहे. ऐतिहासिक – भौगोलिक अभ्यासपद्धती ही लोककथेच्या अनेक अभ्यासपद्धतींपैकी एक महत्त्वाची अभ्यासपद्धती आहे. गुणात्मक आणि संख्यात्मक अशा दोन्हीप्रकारे या अभ्यासपद्धतीच्या आधारे विचार करता येऊ शकतो. लोककथेच्या जागतिक अभ्यासक्षेत्रामध्ये या अभ्यासपद्धती समोर येत जाणाऱ्या अनेक मर्यादांवर मात करीत तिला अनेक मार्गांनी विकसित करण्याचा प्रयत्न अभ्यासकांनी केलेला आहे. त्यातील कल्पनाबंध या संकल्पनेचा आधार या शोधनिबंधांसाठी घेतलेला आहे.

वेताळपंचविशीमधील प्रस्ताव कथा :

विक्रम राजा हा एका साधूच्या सांगण्यावरून वेताळाला त्याच्याकडे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करीत असतो. साधूला त्याचा यज्ञ पूर्ण करण्यासाठी वेताळाची आवश्यकता असते. राजा वेताळाला पाठीवर घेऊन जाताना वेताळ एक युक्ती करतो. तो राजाला गोष्ट सांगतो. त्याबरोबर अट घालतो की जर राजा बोलला तर तो राजाला सोडून जाणार. विक्रम राजा ती अट मान्य करतो. वेताळ त्याला गोष्ट सांगतो आणि त्यानंतर त्याला त्या गोष्टीतला पेच विचारून त्याचे उत्तर मागतो. विक्रम राजाने उत्तर दिले नाही तर त्याच्या डोक्याचे तुकडे तुकडे होतील अशी अपरिहार्यताही निर्माण करतो. त्यामुळे वेताळाने पहिल्यांदा घातलेली अट रोज मोडली जाऊन वेताळ रोज विक्रम राजाच्या तावडीतून मुक्त होत असतो. अशा त्या पंचवीस रात्रीतील कथा आहेत. शेवटच्या कथेमध्ये जेव्हा विक्रम राजा पेच सोडवू शकत नाही असे वेताळाच्या लक्षात येते, तेव्हा वेताळ विक्रम राजाला साधूच्या धूर्त हेतुविषयी सांगतो. वेताळाची उपासना साधू असाधारण शक्ती आणि सत्ता प्राप्त करून घेण्यासाठी करीत असतो. त्यासाठी प्रेतामध्ये शिरकाव केलेल्या वेताळाला यज्ञ मंडलापर्यंत आणण्याचे काम साधू विक्रम राजाला देतो. इतकेच नाही तर त्या नंतर राजाला दंडवत घालायला सांगून त्याचा घात करण्याचा बेत म्हणजेच राजाचा नरबळी करण्याचा बेत साधूचा असतो. वेताळ मात्र राजाला सल्ला देतो की तू मला तिथे घेऊन जा. मात्र स्वतः दंडवत न घालता साधूला दंडवत घालायला सांगून त्याचाच बळी दे. जे ऐश्वर्य असे केल्याने

साधूला मिळणार होते, ते मिळविण्यास तू योग्य आहेस. विक्रम राजा वेताळाच्या सल्ल्याप्रमाणे वागतो आणि त्याचा घात टळतो, वेताळ प्रसन्न होऊन राजाला ऐश्वर्य प्रदान करतो.

प्रस्ताव कथेतील कल्पनाबंध :

या कथेमध्ये समाविष्ट कल्पनाबंध साधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहेत : राजा (P10¹), राजाचेसाहस(P15²), जिवंत प्रेत (E422³), झाडावर लटकलेले प्रेत (V61.10⁴), भूतांचा राजा(G302.2.2⁵), डोक्याचे तुकडे होण्याची शिक्षा (Q451.13⁶), बोलण्यात गुंगवून बंदिवानाच्या तावडीतून सुटका(K561⁷), काहीतरी अद्भुत प्राप्त करून घेण्यासाठी वेताळाची आराधना करणे 387.2⁸), मानवी यज्ञ अथवा बळीने अमानवी शक्तीला

¹Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.140.

²Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.144.

³Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Two D-E, Indiana University Press, Bloomington, Pp.445.

⁴Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.440.

⁵Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume Three F-H, Indiana University Press, Bloomington, Pp.311.

⁶Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), (Thompson)*Motif- Index of Folk- Literature*, Volume five L-Z, Indiana University Press, Bloomington, Pp.232.

⁷Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*, Volume four J-K, Indiana University Press, Bloomington, Pp.318.

⁸Stith Thomson (Revised and Enlarged Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*,

प्रसन्न करून घेणे
(E433.4⁹), नरबळी (S260.1¹⁰), बलिदानामुळे मिळणारे
जादुई परिणाम (D1766.2¹¹), पर्यायी बलिदान
(K1853). यानुसार एक साहसी राजा असण्याचे कल्पनाबंध
म्हणजे राजसत्ता अस्तित्वात असण्याचा काळ या कथेमध्ये
आहे. स्मशानात जाऊन काही अलौकिक प्राप्त करण्यासाठी
यज्ञ करणारा, त्यासाठी प्रेताची गरज असल्याने राजाची
त्यासाठी मदत मागणारा साधू आहे. हा साधू अलौकिक
प्राप्तीसाठी ज्याची आराधना करतो तो वेताळ यात आहे.
त्याला बलिदान दिल्याने तो इच्छित प्राप्त करून देतो.
मूळात यातुविद्या सर्व प्रकारच्या समाजाच्या प्राथमिक
अवस्थेमध्ये आढळून येते. राजसत्ता प्रस्थापित असलेल्या
समाजामध्येही यातुविद्याचे शिष्टसंमत पद्धतीने अस्तित्त्व या
कथेत दिसते आहे. कारण एक राजा जो आपल्या साहस
आणि गुणांमुळे प्रसिद्ध आहे असा राजा साधुची मदत
करण्यासाठी आलेला आहे. तो साधू ज्या वेताळाला प्रसन्न
करू पाहतो आहे तो वेताळ म्हणजे भूतांचा राजा मानला
जातो. त्याचा संबंध अनेक ग्रंथांनी शंकराशी जोडलेला आहे.
भागवत, *मत्स्यपुराण*, *ब्रह्मांडपुराण* यामध्ये वेताळाला
शिवगण म्हणून संबोधले आहे. *शिवपुराणानुसार* तो
शंकरपार्वतीचा द्वारपाल होता; तर *कालिकापुराणानुसार* तो
एक शिवदूत होता.¹² या कथेमध्ये वेताळाचं स्थान अनेक
दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. साधुसाठी तो त्याला हवे ते प्राप्त
करून देणारा पूजनीय देव आहे. राजासाठी तो एक साहसी
आव्हान आहे. वाचकाच्या दृष्टीने तो एक कथांतर्गत कथकही
आहे. त्याला साधुपर्यंत घेऊन जाण्याचा राजाचा प्रयत्न
त्याला हाणून पाडायचा आहे. तसे करीत असताना वेताळ
कूटकथा सांगण्याचा मार्ग निवडतो आहे. अशा कथांची
पूर्णता ही केवळ ऐकण्यात नसून त्या कथेतील पेच
उकलण्यात आहे. साधुने दिलेले आव्हान पूर्ण करीत

Volume Two D-E, Indiana University Press,
Bloomington, Pp.438

⁹Stith Thomson (Revised and Enlarged
Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*,
Volume Two D-E, Indiana University Press,
Bloomington, Pp.452.

¹⁰Stith Thomson (Revised and Enlarged
Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*,
Volume Five L-Z, Indiana University Press,
Bloomington, Pp.318.

¹¹Stith Thomson (Revised and Enlarged
Edition), *Motif- Index of Folk- Literature*,
Volume Two D-E, Indiana University Press,
Bloomington, Pp.314.

¹²कुलकर्णी अ. र., वेताळ, मराठी विश्वकोश, महाराष्ट्र राज्य
मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, वाई.

असतानाच वेताळाने कूटकथेचे आव्हान राजाच्या पुढ्यात
ठेवले आहे. मला घेऊन जात असताना तू जर बोललास तर
मी तुझ्या तावडीतून निसटून जाईन अशी अट एकबाजूला
आणि कथा ऐकल्यानंतर त्यातील पेचावर समाधानकारक
उत्तर दिले नाही तर डोक्याचे तुकडे होण्याची शिक्षा
दुसऱ्याबाजूला अशी परिस्थिती वेताळ राजासमोर निर्माण
करतो. चौवीस रात्रीतील कूटकथा आणि त्यांची उकल; यांचे
चक्र सुरू होते. शेवटी मात्र वेताळ कथेला वेगळी कलाटणी
देतो. साधू आणि राजाच्या मार्गात अडथळा निर्माण
करणारा वेताळ जो आतापर्यंत भासत होता, त्याचे निराळे
रूप समोर येते. जे प्राप्त व्हावे म्हणून साधू ही साधना करतो
आहे, त्यामध्ये तो राजाचा बळी देणार आहे, हे वेताळ
राजाला सांगतो. राजाने आतापर्यंत ज्याप्रकारे
कूटकथांमधील पेच उकललेला असतो त्यामुळे वेताळ
त्याच्यावर प्रसन्नही होतो. धूर्त साधुपेक्षा विवेकी राजावर
वेताळ प्रसन्न होतो आणि जे प्राप्त करण्यासाठी साधू प्रयत्न
करतो आहे, ते राजाला देण्याची स्वतःची इच्छा वेताळ
व्यक्त करतो. या कथेतील यातुविद्येशी संबंधित कल्पनाबंध
विशिष्ट प्रथांचे स्पष्ट सूचन देतात. नरमेधाच्या ज्या ज्या प्रथा
सांगितल्या जातात त्यांपैकी एक म्हणजे सामर्थ्यशाली
राजाचा बळी देवतेला अर्पण करणे, जेणेकरून त्यांच्यातील
सामर्थ्याची प्राप्ती करून घेता येईल. मानवी संस्कृतीमध्ये
अशाप्रकारच्या प्रथा कधीपासून सुरू झाल्या? त्या
कशाप्रकारे बदलत गेल्या यांचा विचार अनेक अभ्यासकांनी
केलेला आहे. याबाबत फ्रेझर म्हणतात की, काहीतरी
मिळाविण्यासाठी जेव्हा अशाप्रकारचे बळीशी संबंधित
कर्मकांड केले जाते तेव्हा आपल्याला हवी असलेली गोष्ट
देवतेकडून मिळविणे हा उद्देश असतो. पण त्याचबरोबर
समाजाची संस्कृती जसजशी बदलत जाते, त्याप्रमाणे वाईट
गोष्टींना हद्दपार करण्यासाठी त्यांचा बळी देऊन देवतेकडे
त्यांचे हस्तांतरण केले जाते. फ्रेझर असेही म्हणतात की राष्ट्र
सुसंस्कृत बनले तरी ते बळी प्रथेचा पूर्णपणे त्याग करीत
नाहीत; तर बळी देण्यासाठी दुष्ट व्यक्तींची निवड करते.¹³

प्रस्ताव कथा आणि मृत्यूचा अखंड सहावास :

या संपूर्ण कथेला मृत्युने व्यापलेले आहे. जिथे ही
कथा घडते, ते ठिकाण स्मशानभूमीचे आहे. ज्याला घेऊन
राजाला साधूकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहे, ते एक प्रेत
आहे. वेताळाच्या कूटप्रश्नांची उकल केली नाही तर राजा
डोक्याचे तुकडे होऊन मरणार आहे. साधू मात्र फसवून
राजाचा बळी वेताळाला अर्पण करणार आहे. आणि वेताळ
राजावर प्रसन्न झाल्याने हा डाव उलटवून राजाकरवी
फसवून साधुचा बळी घेणार आहे. मृत्यूचे इतके नाट्य केवळ
ही एक प्रस्तावकथा निर्माण करते. मृत्यूचा एक संबंध या
कथेत नरबळी प्रथेशी स्पष्ट आहे. बळी जाण्यास कोण योग्य
आहे, यांची वेताळाने युक्तीने घेतलेली परीक्षा सुष्ट - दुष्ट
असा भेद करते. धूर्तपणे घात करणाऱ्या दुष्ट साधुचा
राजाकरवी घातच घडविलेला आहे. राजावर प्रसन्न होऊनही

¹³फ्रेझर जेम्स जॉर्ज, द गोल्डन बो, हेरिटेज इल्युस्ट्रेटेड
पब्लिशिंग, किंडल आवृत्ती, २०१४.

आणि अनेक शक्तींचा स्वामी असलेला वेताळही त्या नरबळी या कर्मकांडाशी बांधलेला आहेच. राजाला कितीही साहसी आणि विवेकी चित्रित केलेले असले तरीही कपटाने राजाकरवी साधुचा बळी वेताळाने मिळविलेला आहेच. धूर्तता, विवेक, त्याचबरोबर दुष्टाची निवड करून त्यांचा बळी देण्याची मानवी संस्कृतीतील अवस्था या सर्वांचा संमिश्र अनुभव ही कथा आपल्याला देते. लोककल्याणाचा विचार करणारा, ऐश्वर्यसंपन्न, परोपकारी, साहसी, विवेकी राजा असणं हे एका प्रगत अशा नगरराज्याचे द्योतक आहे. आपल्याला हवे असलेले साध्य करण्यासाठी नरबळी देणे हे प्राथमिक अवस्थेतील प्रथेची प्रगत समाजातही केल्या जाणाऱ्या जोपासनेचे सूचन मानता येईल. साधू, वेताळ आणि राजा नरबळीची अटळता पूर्णपणे मान्य करताना दिसतात. नरबळीच्या बाबतीत कथेच्या सुरुवातीला पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेल्या राजाला त्याविषयी कळाल्यानंतरही तो या कर्मकांडाची पूर्तताच करतो. साधुच्या सांगण्यावरून वेताळाला आणणारा राजा आणि वेताळाच्या सांगण्यावरून साधुचा बळी देणारा राजा धूर्त साधू आणि चतुर वेताळासमोर साधाभोळा दिसतो खरा पण नरबळी देऊन ऐश्वर्य प्राप्त करून घेण्याच्या कृतीचे संपूर्ण समर्थन राजाने केलेले आहे हे नक्की. त्यामुळे या प्रथेला राजमान्यता प्राप्त झालेली आहे. विवेकी आणि साहसी म्हणून चित्रित केलेल्या राजाची ही कृती त्याच्या प्रतिमेला बाधा आणत नाही. याचे एक कारण तो समाज एका अर्थाने जरी प्रगत असला तरीही काही प्राप्त करून घेण्यासाठी नरबळी देणे हे संस्कृतीमान्य असावे. दुष्टाला मारण्याचा अधिकार अथवा कर्तव्यही राजाचे असावे. त्यामुळे साधुचा बळी देऊनही राजाची प्रतिमा ही उन्नतच करण्यात आली असावी. म्हणजेच नरबळीच्या प्रथेमध्ये दुष्ट व्यक्तीचा बळी देण्याची संस्कृती या कथेमधून व्यक्त होते आहे, असे म्हणता येईल.

संदर्भ :

१. ढेरे रा. चिं., लोकसाहित्य शोध आणि समीक्षा, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, १९९०.

२. भावे ह. आ. कथासरित्सागर खंड ४, वरदा प्रकाशन, पुणे, १९८०.